
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 291.14

DOI 10.5281/zenodo.14986303

Кринцюс К.В., Латыпов Р.И.

Кринцюс Кирилл Викторович, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, Россия, 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10 лит. А. E-mail: krincyus@bk.ru.

Латыпов Радик Ильясович, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, Россия, 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10 лит. А. E-mail: krincyus@bk.ru.

Методологические особенности типологии и классификации государственно-конфессиональных отношений в религиоведении

Аннотация. Статья посвящена методологической проблематике применения процедур классификации и типологии государственно-конфессиональных отношений в области религиоведения. На методологическом уровне авторы исходят из принципа дистинктивности классификационных и типологических способов упорядочения. Приводятся принципиальные различия между классификацией и типологией, на основании которых определяется специфика этих методов. Анализируются наиболее распространенные варианты типологии отношений государства и религиозных объединений. Производится критическая оценка уровня методологической рефлексии в рассматриваемых типологиях. Авторами обосновывается и создается собственный вариант классификации государственно-конфессиональных отношений, на основании которого определяется перспектива дальнейших теоретических разработок в данной области.

Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, классификация, типология, методология, вид, тип, религия, церковь.

Krintsyus K.V., Latypov R.I.

Krintsyus Kirill Viktorovich, A. S. Pushkin Leningrad State University, Russia, 196605, St. Petersburg, Pushkin, Peterburgskoe shosse, 10 lit.A. E-mail: krincyus@bk.ru.

Latypov Radik Ilyasovich, A. S. Pushkin Leningrad State University, Russia, 196605, St. Petersburg, Pushkin, Peterburgskoe shosse, 10 lit.A. E-mail: krincyus@bk.ru.

Methodological peculiarities of typology and classification of state-confessional relations in religious studies

Abstract. The article is devoted to the methodological problems of applying the procedures of classification and typology of state-confessional relations in the field of religious studies. At the methodological level, the authors proceed from the principle of distinctiveness of classification and typological ways of ordering. Principle differences between classification and typology are given, on the basis of which the specificity of these methods is determined. The most widespread variants of typology of relations between the state and religious associations are analyzed. The level of methodological reflection in these typologies is critically assessed. The authors substantiate and create their own version of the classification of state-confessional relations, on the basis of which the prospects for further theoretical developments in this area are determined.

Key words: state-confessional relations, classification, typology, methodology, kind, type, religion, church.

Типологическое упорядочение государственно-конфессиональных отношений выступает одной из значимых целей религиоведения. Выявление вариантов взаимоотношения религиозных объединений и государства позволяет устанавливать теоретические ориентиры для анализа социальной действительности религиозно-идеологической сферы как на уровне конкретной страны, так и в более крупном масштабе, делающем доступным усмотрение мировых тенденций секулярных или десекуляризирующих процессов. То обстоятельство, что религия рассматривается при этом исключительно лишь во внешней связи, отнюдь не говорит о несущественности данной области предметности по отношению ко внутренней природе социальной активности религиозных общин, ведь, как верно отмечает М.Ю. Смирнов: «Социальную природу религии отменить невозможно – вне и без человека никакая религия не существует, а человек с необходимостью социален» [8, с. 29].

Поскольку результатом типологического упорядочения является различие, данная процедура требует строгой дистинктивности предварительно уже на методологическом уровне своего осуществления, в соответствии с чем необходимо отчетливо понимать формальные и содержательные границы типологизации как таковой. Идентифицирующее отличие она приобретает в сопоставлении с классификационным методом [4, с. 190-192], откуда следует, что понятие типо-

логии является *рядоположенным* относительно понятия логического деления, одним из видов которого является классификация, что типологизация предполагает аналитическую процедуру экстракции *типа* посредством сравнительного обобщения элементов исследуемого множества [4, с. 190-191], а классификация предполагает синтетическую процедуру экстракции *вида* [4, с. 191], при этом признаки различных типов распределяются среди элементов исследуемого множества *континуально*, а признаки рядоположенных видов распределяются между соответствующими им объектами *дискретно*.

Неразличение видовых и типовых отношений приводит к теоретической расплывчатости упорядочивающих процедур, следствием чего выступает пролиферация результатов осуществления метода. В религиоведческой литературе мы наблюдаем большое количество типологий и классификация государственно-конфессиональных отношений, многие из которых даже при всей своей научной ценности не имеют ясной методологической самоидентификации. На это указывает смешение понятий типа и вида: когда термины классификации и типологии мыслят взаимозаменяемыми, говоря, к примеру, что: «Ещё одна проблема, связанная с типологией государств в зависимости от государственно-конфессиональных отношений, – это классификация светских государств» [2, с. 29]; или, к примеру, что: «Говоря о содержании светского государства,

уместно напомнить, что это – идеальное понятие, или “идеальный тип”» [6, с. 32], – тогда как понятие светского государства имеет логический статус *вида*, т. е. относится к законодательной области, и стало быть, по определению обладает характером взаимно-однозначного соответствия своему объекту, т. е. распределяется дискретно. Эти и многие другие признаки указывают на недостаточный уровень методологической рефлексии в задачах упорядочения предметной области государственно-конфессиональных отношений.

Отметим, что данная статья ориентирована на методологическое рассмотрение типологических процедур в области теории государственно-конфессиональных отношений. Авторы не выдвигают собственной концепции взаимоотношения государства и религии, но нацеливаются на критический анализ способов теоретического упорядочения возможных вариантов этого взаимоотношения. Проблематизация здесь осуществляется именно на методологическом уровне, поэтому, исходя из указанного выше идентифицирующего различия классификации и типологии, которое полагается нами принципиальным, далее мы попытаемся рассмотреть некоторые типологии государственно-конфессиональных отношений, а также предложим авторский пример классификации, иллюстрирующий строгое соблюдение методологических норм логического деления.

А.Ю. Григоренко предлагает извлекать из эмпирического множества государственно-конфессиональных отношений три основных типа [1, с. 140]:

- 1) кооперационное отношение (оно же – конкордатное, координационное);
- 2) сепаратистское;
- 3) сегрегационное (оно же – антицерковное).

Первое предполагает социальное партнерство Церкви и государства на основе равенства (к этому типу, по А.Ю. Григоренко, принадлежит большинство европейских стран). Второе

предполагает невмешательство Церкви в дела государства и наоборот, а также отделение государства от Церкви и школы от церкви (к этому типу относятся США, Франция и Россия, при этом каждая из стран представляет отдельную модель ГКО в рамках этого типа: американскую, французскую и российскую). Третье отношение предполагает враждебную позицию государства к Церкви (к этому типу принадлежат СССР, Албания, Кампучия и др.).

Оригинальную типологию ГКО предлагает А.А. Дорская: исходя из того, что свобода совести может быть как индивидуальная, так и коллективная (т.е. относящаяся к религиозным объединениям), она формулирует четыре варианта государственно-конфессиональных отношений [2, с. 30]:

1) свобода совести предполагает равенство как для индивидуальных, так и для коллективных субъектов (США, Великобритания, Франция, Италия, Испания и др.);

2) свобода совести предполагает правовую защиту для индивидуальных субъектов, но несет правовые ограничения для субъектов коллективных (Россия);

3) правовая свобода распространяется на коллективных, но почти не касается индивидуальных субъектов (мусульманский мир);

4) отказ от стандартов свободы совести как на уровне коллективных субъектов, так и на индивидуальном уровне (КНДР).

И.В. Понкин, называя свой вариант упорядочения ГКО то классификацией, то типологией, предлагает два критерия, по которым будут выявляться типы:

- 1) наличие партнерства государства и религиозных объединений;
- 2) влияние норм религиозного права на правовую систему [7, с. 249].

По присутствию или отсутствию соответствия каждому из критериев выносятся четыре комбинаторных сочетания:

- 1) преференциальный тип (предполагает соответствие обоим критериям);

2) эквипотенциальный тип (предполагает несоответствие обоим критериям);

3) контаминационный тип (соответствие второму, но несоответствие первому критерию);

4) идентификационный тип (соответствие первому и несоответствие второму критерию).

Первый тип представляет большинство стран Европы; второй тип – Япония, КНР, Южная Корея и отчасти США; третий тип – государства исламского мира, а также Израиль; четвертый тип – Франция, Россия, Украина и страны Балтии.

Д.А. Пашенцев, Е.А. Степанова, В.В. Кравчук, а также Т.А. Бажан с О.В. Стариковым предлагают схожие друг с другом типологии ГКО [2, с. 28-29], которым соответствуют также многие другие типологии. Все сводится к тому, что государство может либо соотносить себя с определенной конфессией (такой тип чаще всего называется идентифицирующим или типом национальной, государственной религии), либо поддерживать ту или иную конфессию или конфессии, которые оказывают в свою очередь также и собственное влияние на политику государства (такой тип называется чаще всего кооперационным или клерикальным), либо государство отделяет себя от всех конфессий, не допуская также их прямого влияния на свою политику (такой тип называется светским или отделительным).

Верно, что ни одна типология не может притязать на всеохватность, как верно и то, что ни одна классификация не способна в полной мере достичь конкретности; но верно также и то, что всякая успешная типология по определению конкретна, а всякая правильная классификация по определению охватывает весь объем понятия в целом. Стало быть, следование принципу «Distinguo» и настаивание на нем есть не просто некий терминологический пуризм – но понимание методологического различия между этими двумя процедурами только одно и способно привести к определению того, как возможно достичь всеохватной кон-

кретности. Путь согласования классификации и типологии предполагает здесь, что объем понятия государственно-конфессиональных отношений определяется логически посредством классификации, а конкретное множество различных государственно-конфессиональных отношений обобщается эмпирически посредством типологизации.

Рассмотренные выше экстракции, как это очевидно из всего прежде сказанного, не представляют собой типологии в собственном смысле слова. Они также не представляют собой классификации, ориентирующий пример которой для данной области будет предложен нами ниже, – но они являют собой некую смесь того и другого, не позволяющую им в полном мере быть ни тем, ни другим. Относительно классификационной задачи они не удовлетворяют принципу полноты определения объема, логические же основания деления в них весьма произвольны и не весьма достоверны. Относительно типологической задачи они не удовлетворяют эмпирическому принципу сравнительного анализа как приема для конкретного обобщения, но заменяют его на деление понятия с последующей комбинацией полученных членов, ориентированного при этом не на логику, а на наличие возможности эмпирических соответствий. В результате, вместо полноты и конкретности упорядочивающей процедуры, которые гарантируются дистинктивным пониманием классификации и типологии в методологической модели их координированного согласования – не различая того и другого, рассмотренные экстракции не становятся ни полными, ни конкретными и являют собой лишь произвольно раздробленную абстракцию. Это позволяет сделать вывод о том, что в предметной области государственно-конфессиональных отношений только предстоит еще состояться компетентному упорядочению.

Следуя принципу дистинктивности типологии и классификации, далее мы предложим демонстрационный образец разработки чистой *классификации* госу-

дарственно-конфессиональных отношений, ориентируясь на который можно будет уяснить отличие классификационной процедуры от типологической. Разрабатывать такую классификацию несложно, так как подлежащим в термине государственно-конфессиональных отношений выступает понятие отношения, а о классе отношений заранее уже известно, благодаря кантовской таблице, что он вполне охватывается тремя категориями [10, с. 106]:

а) присущность и субстанциальность (*Inhärenz und Subsistenz*);

б) причинность и зависимость (*der Kausalität und Dependenz*);

в) общение как взаимодействие между действующим и претерпевающим (*der Gemeinschaft*).

Стало быть, объем государственно-конфессиональных отношений, как и всякого рода отношений вообще, полностью определяется тремя ближайшими видами:

1) субстанциальным;

2) каузальным;

3) габитуальным.

Первые два вида можно сразу же разделить на четыре подвиды, поскольку в отличие от третьего они предполагают субординационную связанность: так в первом виде либо

1.1. субстанциальным статусом обладает государство, и тогда религия выступает в акциденциальном качестве;

либо, наоборот,

1.2. существенна религия, а государство полностью основывается на ней; во втором же виде при том, что религия и государство в отличие от того, как это было в первом виде,

теперь сущностно разделены: либо

2.1. социальная деятельность конфессий зависит от государственно-политической каузальности,

либо

2.2. активность государства конфессионально детерминирована.

Третий вид предполагает координационную связь, поэтому между религией

и государством здесь установлено равновесное взаимодействующее состояние, следовательно, на аналогичные прежним подвиды он дизъюнктивно не делится. Таким образом, мы получили пять наиболее общих разновидностей государственно-конфессиональных отношений. Они охватывают весь объем соответствующей предметности, поскольку восходят к таблице трансцендентальных категорий: если бы на том же уровне обобщения и существовал некий шестой вид, его все равно нельзя было бы помыслить.

Достоверность всеохватности предложенного деления еще не означает, что эту классификацию нельзя продолжить дальше. Как это видно, в данной процедуре мысль никак не соотносится с эмпирической предметностью, будучи всецело абстрактной. Однако, абстрактность эта есть в некотором смысле плата за объятие целого, и всякая правильная классификация характеризуется тем же: обретая в одном, она теряет в другом. Тем не менее, продолжая деление, в результате можно разветвить его до максимально приближенных к действительности логических единичностей. Поскольку их выделение изначально не ориентировано на реальность, заранее неизвестно, в какой мере она будет им соответствовать. По отношению к ней они будут выступать непротиворечивыми возможностями, и вполне может статься, что некоторым из них не найдется никакого соответствия в настоящем положении вещей, из чего, однако, не следует, что такого соответствия не могло наблюдаться в прошлом или не сможет возникнуть в будущем.

Продолжить деление ближайшим образом можно, обратившись к предикативной части понятийного словосочетания. Первое и самое простое, что можно предложить, – это принять количественное отношение в основании деления. Тогда каждая часть слова «государственно-конфессиональный» сможет быть представлена в категориях единичности, множественности и целокупности. Ито-

гом станут девять внутренних комбинаторных сочетаний:

1) отношение единичного государства к единичной конфессии;

2) отношение единичного государства к множественности конфессий;

3) отношение единичного государства к целокупности конфессий (конфессиональному объединению);

4) отношение множественности государств к единичной конфессии;

5) отношение множественности государств к множественности конфессий;

6) отношение множественности государств к целокупности конфессий (конфессиональному объединению);

7) отношение целокупности государств (того или иного государственного союза) к единичной конфессии;

8) отношение целокупности государств (того или иного государственного союза) к множественности конфессий;

9) отношение целокупности государств (того или иного государственного союза) к целокупности конфессий (конфессиональному объединению).

Каждый из девяти видов по данному основанию деления сможет сочетаться с каждым из пяти видов, полученных по прежнему основанию деления. Тогда мы получим уже сорок пять подвидов государственно-конфессиональных отношений, перечислять которые мы не станем, но отметим некоторые из них для иллюстративности. Так, например, отношение единичного государства к множественности конфессий с позиции координирующей габитуальности (3) будет является подвидом, который еще пока довольно абстрактно, но все-таки уже ориентирован на соответствие реальной светской модели государственно-конфессиональных отношений. Довольно

странное, на первый взгляд, отношение единичной конфессии к множественности государств с позиции габитуальности имеет соответствие, к примеру, в церковной политике Святого Престола по отношению к различным странам, а та же количественная диспозиция с позиции каузального отношения зависимости государств от конфессии (2.2.) будет однозначно соответствовать практике крестовых походов средневековья. Количественные диспозиции, в которых участвуют государственные или конфессиональные целокупности предполагают международные организации и межконфессиональные организации, соответственно. Так, например, отношение единичного государства к конфессиональной целокупности с позиции габитуального вида государственно-конфессионального отношения есть подвид, к которому приближается реальное соответствие в отношении РФ к «Межрелигиозному совету России» [5, с. 188].

Очевидно, что представленные подвиды на данном уровне соотношения их логических объемов и содержаний, являются пока еще слишком отвлеченными и не способны приблизиться к сложным феноменам государственно-конфессиональных отношений, таким, например, как специфическая модель ГКО в Турции [3] или политизированная религиозности в Швеции [9], но реализуя деление все дальше и дальше, и получая все новые и новые подвиды, логическое содержание этих подвидов будет с каждой последующей ступенью обогащаться, а логический объем – сокращаться, в результате чего они будут становиться все более приближенными к своим реальным соответствиям в действительности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григоренко А. Ю. Основные типы и модели государственно-церковных отношений в современном мире (XX–XXI века) // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. № 2. С. 140–144.
2. Дорская А. А. Государства и религиозные организации XXI века: типология взаимоотношений // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2015. № 1. С. 27–31.

3. Ёылдыз И. Немусульманские меньшинства и основные трудности, с которыми они сталкиваются в Турции / Религиозные миссии на общественной арене: [коллективная монография]; под ред. А. А. Красикова и Р. Н. Лункина. М.: ИЕ РАН, 2016. С. 287–294.
4. Кринцюс К. В. Пропедевтика классификационного метода в философии религии и религиоведении // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. 2024. № 3. С. 184–199.
5. Лункин Р. Н. Религиозное многообразие и свобода совести в России: церкви и государство на пути к диалогу / Религиозные миссии на общественной арене: [коллективная монография]; под ред. А. А. Красикова и Р. Н. Лункина. М.: ИЕ РАН, 2016. С. 185–197.
6. Мартышин О. В. Светское государство (Статья первая) // Государство и право. 2018. № 11. С. 28–40.
7. Понкин И. В. Современное светское государство: конструктивная светскость. Конституционно-правовое исследование. М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2006. 389 с.
8. Смирнов М. Ю. Светский взгляд на религиозную миссию / Религиозные миссии на общественной арене: [коллективная монография]; под ред. А. А. Красикова и Р. Н. Лункина. М.: ИЕ РАН, 2016. С. 26–30.
9. Чернышева О. В. Евангелическо-лютеранская церковь в социальной и политической жизни современной Швеции / Религиозные миссии на общественной арене: [коллективная монография]; под ред. А. А. Красикова и Р. Н. Лункина. М.: ИЕ РАН, 2016. С. 91–103.
10. Kant I. Kritik der reinen Vernunft. Berlin: Mayer & Müller, 1889. 754 s.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Grigorenko A. Ju. Osnovnye tipy i modeli gosudarstvenno-cerkovnyh otnoshenij v sovremennom mire (XX–XXI veka) // Vestnik Russkoj hristianskoj gumanitarnoj akademii. 2015. № 2. S. 140–144.
2. Dorskaja A. A. Gosudarstva i religioznye organizacii XXI veka: tipologija vzaimootnoshenij // Vestnik Sankt-Peterburgskoj juridicheskoj akademii. 2015. № 1. S. 27–31.
3. Jyldyz I. Nemusul'manskije men'shinstva i osnovnye trudnosti, s kotorymi oni stalkivajutsja v Turcii / Religioznye missii na obshhestvennoj arene: [kollektivnaja monografija]; pod red. A. A. Krasikova i R. N. Lunkina. M.: IE RAN, 2016. S. 287–294.
4. Kringjus K. V. Propedevtika klassifikacionnogo metoda v filosofii religii i religiovedenii // Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Pushkina. 2024. № 3. S. 184–199.
5. Lunkin R. N. Religioznoe mnogoobrazie i svoboda sovesti v Rossii: cerkvi i gosudarstvo na puti k dialogu / Religioznye missii na obshhestvennoj arene: [kollektivnaja monografija]; pod red. A. A. Krasikova i R. N. Lunkina. M.: IE RAN, 2016. S. 185–197.
6. Martyshin O. V. Svetskoe gosudarstvo (Stat'ja pervaja) // Gosudarstvo i pravo. 2018. № 11. S. 28–40.
7. Ponkin I. V. Sovremennoe svetskoe gosudarstvo: konstruktivnaja svetskost'. Konstitucionno-pravovoe issledovanie. M.: Institut gosudarstvenno-konfessional'nyh otnoshenij i prava, 2006. 389 s.
8. Smirnov M. Ju. Svetskij vzgljad na religioznuju missiju / Religioznye missii na obshhestvennoj arene: [kollektivnaja monografija]; pod red. A. A. Krasikova i R. N. Lunkina. M.: IE RAN, 2016. S. 26–30.
9. Chernysheva O. V. Evangelicheskoe-ljuteranskaja cerkov' v social'noj i politicheskoj zhizni sovremennoj Shvecii / Religioznye missii na obshhestvennoj arene: [kollektivnaja monografija]; pod red. A. A. Krasikova i R. N. Lunkina. M.: IE RAN, 2016. S. 91–103.
10. Kant I. Kritik der reinen Vernunft. Berlin: Mayer & Müller, 1889. 754 s.

Поступила в редакцию: 26.02.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.